

QAT'IYMAS TO'PLAMLARDA TEGISHLILIK FUNKSIYALAR TURLARI

Ibragimov Shavkat Ma`mirovich

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

Abdullayeva Dilfuzaxon Dilshod qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,

dilfuzaabdullayeva.13@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194714>

Annotatsiya

Qat'iymas to'plamlar boshqarish tizimlarida so'nggi yangiliklar, murakkab va noaniq ma'lumotlar orqali qaror qilishni samaraliroq bo'lishini ta'minlamoqda. Tegishlilik funksiyalari, qat'iymas to'plamlarning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, ma'lumotlar to'plamlarida tegishlilik darajasini ifodalaydi. Maqolada, qat'iymas to'plamlar nazariyasi an'anaviy to'plamlar nazariyasidan farqlanishi, uning turli sohalarda qo'llanilishi, masalan, sanoat, tibbiyot, va moliyaviy tahlillar kabi sohalarda o'z ahamiyatini ko'rsatishi, tegishlilik funksiyalarining turlari, ularning qo'llanish vaziyatlari va sohalari, misollar yordamida tushuntirildi. So'nggi qismida, sun'iy intellekt va robototexnikada qat'iymas to'plamlarning o'z ahamiyati va ularning kelajagi bayon qilindi.

Kalit so'zlar: Qat'iymas to'plamlar, sun'iy intellekt, robototexnika, tibbiyot, sanoat, moliyaviy tahlil, real vaqt ma'lumotlari, analiz, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari.

Annotation

Persistent sets are the latest developments in control systems, enabling more efficient decision-making through complex and uncertain data. In the article, the theory of indeterminate sets differs from the theory of traditional sets, its application in various fields, such as industry, medicine, and financial analysis, shows its importance. types of relevance functions, their application situations and fields, explained with the help of examples. In the last part, the importance of non-deterministic sets in artificial intelligence and robotics and their future were described.

Keywords: Persistent sets, artificial intelligence, robotics, medicine, industry, financial analysis, real-time data, analysis, automated control systems.

Аннотация

Постоянные множества – это новейшие разработки в системах управления, позволяющие более эффективно принимать решения на основе сложных и неопределенных данных. В статье теория

неопределенных множеств отличается от теории традиционных множеств, ее применения в различных областях, таких как промышленность, медицина. и финансового анализа, показывает важность типов релевантных функций, ситуаций и областей их применения, поясняемых с помощью примеров. В последней части была описана важность недетерминированных множеств в искусственном интеллекте и робототехнике и их будущее.

Ключевые слова: Персистентные множества, искусственный интеллект, робототехника, медицина, промышленность, финансовый анализ, данные реального времени, анализ, автоматизированные системы управления.

Qat'iyimas to'plamlar nazariyasi 1965 yilda Lotfi Zoda tomonidan kiritilgan bo'lib, u an'anaviy to'plamlar nazariyasini kengaytirish va real dunyo ma'lumotlarining noaniqligini va murakkabligini model qilish uchun yangi usullarni taqdim etdi. Qat'iyimas to'plamlar sun'iy intellekt, tibbiyot, sanoat va moliyaviy sohalarda muhim ahamiyatga ega. Ular murakkab va noaniq ma'lumotlarni samaraliroq usullarda tahlil qilish va aniqroq qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Misol uchun: End-to-End Machine Learning (ML) Systems-bu to'liq avtomatlashtirilgan ma'lumotlar tahlili va qaror qabul tizimlarini integratsiyalashni maqsad qiladi. Bu tizimlar, qat'iyimas to'plamlar va ML algoritmlarining birgalikda ishlaydigan yagona kompleksni yaratishga yo'l qo'yadi.

Qat'iyimas to'plamlar nazariyasi, an'anaviy to'plamlar nazariyasiga nisbatan bir qator muhim farqlarni namoyon qiladi. An'anaviy to'plamlar nazariyasida har bir element yoki to'plamga kiradi yoki kirmaydi, ya'ni, har bir element uchun to'plamga tegishlilik faqat 0 (kirmaydi) yoki 1 (kiradi) qiymatlarini oladi. Bunday qat'iy chegaralanish ko'pincha real dunyo ma'lumotlarini ifodalashda cheklanganligini namoyon qiladi, chunki ko'p hollarda bizning kuzatishlarimiz aniq emas yoki o'zgaruvchan.

Aksincha, qat'iyimas to'plamlar nazariyasi bu chegarani yumshatadi. Bu nazariyada har bir elementning to'plamga tegishliliigi 0 dan 1 gacha bo'lgan istalgan qiymatni olishi mumkin. Bu qiymatlar elementning to'plamga "qanchalik tegishli" ekanligini ifodalaydi, bu esa noaniqlik va murakkablikni ancha yaxshi model qiladi. Masalan, ob-havo atamalari ("issiq", "sovuq", "iliq") yoki hissiyotlar ("xursand", "qayg'uli", "befarq") kabi noaniq tushunchalar uchun qat'iyimas to'plamlar an'anaviy to'plamlardan ko'ra mosroqdir.

Qat'iyimas to'plamlar nazariyasi turli sohalarda qo'llaniladi, ular orasida sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, iqtisodiyot va moliya, tibbiyot va hokazo bor. Qat'iyimas to'plamlar yordamida murakkab va noaniq ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish jarayonlari optimallashtiriladi.

1. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili: Qat'iyimas to'plamlar, masalan, mijozlar xulq-atvorini tahlil qilishda yoki sun'iy intellekt tomonidan qabul qilingan qarorlarni moslashuvchan qilishda qo'llanilishi mumkin. Bu yondashuv tizimlarga mijozlarning xatti-harakatlarini aniq bo'lmagan holatlarda ham tushunish va moslashish imkonini beradi.

2. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari: Masalan, avtomobillarning avtopilot tizimlarida qat'iyimas logika asosida ishlovchi boshqaruv algoritmlari qo'llaniladi. Bu algoritmlar turli sensorlardan keladigan ma'lumotlarning noaniqligini hisobga olish orqali yanada xavfsiz va samarali harakatlanishni ta'minlaydi.

3. Iqtisodiyot va moliya: Qat'iyimas to'plamlar moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchan sharoitlarini model qilishda qo'llaniladi, masalan, kredit baholashda yoki investitsiya tavsiyalarini berishda. Bu yondashuv, an'anaviy modellar bilan solishtirganda, yanada realistik va moslashuvchan natijalarni taqdim etadi.

4. Tibbiyot: Qat'iyimas to'plamlar tibbiy diagnostika jarayonlarida bemorlarning simptomlarini va test natijalarini baholashda qo'llaniladi. Bu usul shifokorlarga aniq bo'lmagan ma'lumotlar asosida aniqroq diagnostika qo'yish va samarali davolash strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi.

Umuman olganda, qat'iyimas to'plamlar nazariyasi ko'p qirrali qo'llanilishi bilan murakkab dunyo sharoitlarida aniq va samarali qarorlar qabul qilishda katta yordam beradi. Bu nazariya, real dunyodagi noaniqliklarni qabul qilib, ularni tushunish va ularga moslashish imkonini beruvchi kuchli vositadir.

Tegishlilik funksiyalari, qat'iyimas to'plamlar nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, ular bir elementning biror to'plamga qanchalik "tegishli" ekanligini ifodalaydi. Bu funksiyalar elementning to'plamga tegishlilik darajasini 0 dan 1 gacha bo'lgan qiymatlar bilan o'lchaydi. Tegishlilik funksiyasi qanchalik yuqori qiymat qaytarsa, element shunchalik ko'p to'plamga tegishli hisoblanadi. Tegishlilik funksiyalari, qat'iyimas to'plamlar bilan ishlayotganda juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular to'plamning har bir elementi uchun tegishlilik darajasini aniq bir tarzda ta'minlaydi va shu orqali noaniqliklarni model qilish imkonini beradi.

Qat'iyimas to'plamlarda tegishlilik funksiyalari, ma'lumotlarni tahlil qilishda va ma'lumotlar orasidagi munosabatlarni aniqlashda foydalaniladi. Asosiy qat'iyimas to'plamlarda tegishlilik funksiyalari quyidagilardir:

1.Kovariansiya:Ikki o'zgaruvchi o'rtasidagi munosabatni o'lchaydi. Pozitiv kovariansiya, o'zgaruvchilar o'rtasida to'g'ri munosabatni ko'rsatadi, manfiy kovariansiya esa teskari munosabatni ko'rsatadi.

2.Korelyatsiya:Ikki o'zgaruvchi o'rtasidagi munosabatni, munosabatning yo'nalishini va kuchini aniqlashda foydalaniladi. Korelyatsiya koeffitsiyenti -1 bilan +1 oralig'ida bo'ladi. +1, mukammal musbat munosabatni ko'rsatadi, -1 mukammal manfiy munosabatni va 0 esa munosabatning mavjud emasligini anglatadi.

3.Belgililik koeffitsienti(R kvadrat): Bir o'zgaruvchining o'zgaruvchilarni qanday aniqlashda yaxshi ishlayotganligini ko'rsatadi. R -kvadrat, bir modelning ma'lumotlarni qanday aniqlashda yaxshi ishlayotganligini o'rganishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sheldon Ross.(2004)."Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists"
- 2.Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert, (2013) "An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R" 104-109.
- 3.Richard A. Johnson, Dean W. Wichern.(2009)."Applied Multivariate Statistical Analysis"
4. David S. Moore, George P. McCabe, Bruce A.(2010) Craig "Introduction to the Practice of Statistics".
- 5.Ronald.A .(1934) "Statistical Methods for Research Workers".
- 6.Russell, S, Norvig, P. (2016). "Artificial Intelligence: A Modern Approach."
- 7.Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko'p qatlamli neyron to'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
- 8.Nurmamatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.
- 9.Tojimatov, I., & Gulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
- 10.Tojimatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.

11. Nurmatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlami vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.
12. Tojimamatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.
13. Nurmatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
14. Nurmatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
15. Nurmatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmatovich, T. I. (2024). XEBB O'QITISH QOIDASI. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 17(1).
17. Tojimamatov, I., & Gulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.